

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗЕ, ОСЛОЖНЕННОМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ**Уроков Ш.Т.¹, Бекчанов Х.Н.², Абидов У.О.¹, Атабаев К.М.²**¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан²Хорезмский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Ургенч Узбекистан

Резюме. Статья посвящена оценке клинической эффективности и безопасности одномоментной лапароскопической холецистэктомии в сочетании с интраоперационной эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографией, эндоскопической папиллосфинктеротомией и литоэкстракцией у пациентов с холедохолитиазом, в том числе осложнённым механической желтухой, по сравнению с двухэтапной тактикой лечения. Проведен сравнительный анализ результатов лечения 114 пациентов с желчнокаменной болезнью и холедохолитиазом. В контрольную группу вошли 62 пациента из них 35 (56,5%) с высокими показателями билирубина (не выше $\leq 80 - 90$ мкмоль/л), которым лечение проводилось в два этапа: ЭРХПГ, ЭПСТ и литоэкстракция с последующей лапароскопической холецистэктомией. Основную группу составили 52 пациента из них 28 (53,8%) с высокими показателями билирубина (не выше $\leq 80 - 90$ мкмоль/л), у которых применена одномоментная тактика: лапароскопическая холецистэктомия с интраоперационной ЭРХПГ, ЭПСТ и литоэкстракцией. Результаты: полная санация общего желчного протока достигнута у 98% пациентов основной группы против 88,9% в контрольной группе; частота резидуального холедохолитиаза составила 2% и 11,3% соответственно. Средняя длительность пребывания в стационаре сократилась с $8,6 \pm 1,4$ до $5,2 \pm 1,1$ койко-дня ($p < 0,001$). Заключение: одномоментная лапароскопически-эндоскопическая тактика является эффективным, безопасным и организационно целесообразным методом лечения холедохолитиаза у правильно отобранных пациентов, включая больных с механической желтухой при уровне билирубина до 80–90 мкмоль/л.

Ключевые слова: холедохолитиаз, механическая желтуха, лапароскопическая холецистэктомия, ЭРХПГ, одноэтапное лечение, литоэкстракция.

FEATURES OF SURGICAL TACTICS IN CHOLEDOCHOLITHIASIS COMPLICATED BY OBSTRUCTIVE JAUNDICE**Uurokov Sh.T.¹, Bekchanov Kh.S.², Abidov U.O.¹, Atabaev K.M.²**¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan²Khorezm Branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Urgench, Uzbekistan

Resume. This article is devoted to determining the clinical efficacy and safety of single-stage laparoscopic cholecystectomy combined with intraoperative endoscopic retrograde cholangiopancreatography, endoscopic papillosphincterotomy, and stone extraction in patients with choledocholithiasis, including cases complicated by obstructive jaundice, in comparison with a two-stage treatment strategy. A comparative analysis of treatment outcomes was performed in 114 patients with gallstone disease and choledocholithiasis. The control group included 62 patients, of whom 35 (56.5%) had elevated bilirubin levels not exceeding 80-90 $\mu\text{mol/L}$; these patients underwent two-stage treatment consisting of ERCP, endoscopic papillosphincterotomy, and stone extraction followed by laparoscopic cholecystectomy. The main group consisted of 52 patients, of whom 28 (53.8%) had elevated bilirubin levels not exceeding 80-90 $\mu\text{mol/L}$; in these patients, a single-stage approach was used: laparoscopic cholecystectomy combined with intraoperative ERCP, endoscopic papillosphincterotomy, and stone extraction. Results: complete clearance of the common bile duct was achieved in 98% of patients in the main group versus 88.9% in the control group; the rate of residual choledocholithiasis was 2% and 11.3%, respectively. The mean length of hospital stay decreased from 8.6 ± 1.4 to 5.2 ± 1.1 bed-days ($p < 0.001$). Conclusion: the single-stage laparoscopic-endoscopic approach is an effective, safe, and organizationally appropriate method for the treatment of choledocholithiasis in properly selected patients, including those with obstructive jaundice and bilirubin levels up to 80–90 $\mu\text{mol/L}$.

Keywords: choledocholithiasis, obstructive jaundice, laparoscopic cholecystectomy, ERCP, single-stage treatment, stone extraction.

МЕХАНИК САРИҚЛИК БИЛАН АСОРАТЛАНГАН ХОЛЕДОХОЛИТИАЗДА ЖАРРОҲЛИК ТАКТИКАСИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Уроков Ш.Т.¹, Бекчанов Х.Н.², Абидов У.О.¹, Атабаев К.М.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази Хоразм филиали, Урганч ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақола холедохолитиаз, жумладан механик сариқлик билан асоратланган ҳолатларда, бир босқичли лапароскопик холецистэктомияни интраоперацион эндоскопик ретроград холангиопанкреатография, эндоскопик папиллосфинктеротомия ва литоэкстракция билан уйғун ҳолда қўллашнинг клиник самарадорлиги ва хавфсизлигини икки босқичли даволаш тактикаси билан қиёсий баҳолашга бағишланган. Ўт-тош касаллиги ва холедохолитиаз билан оғриган 114 нафар беморни даволаш натижалари қиёсий таҳлил қилинди. Назорат гуруҳига 62 нафар бемор киритилди, улардан 35 нафарида (56,5%) билирубин кўрсаткичлари юқори бўлиб, унинг даражаси 80–90 мкмоль/л дан ошмаган, ҳамда даволаш икки босқичда: ЭРХПГ, ЭПСТ ва литоэкстракциядан кейин лапароскопик холецистэктомия тарзида амалга оширилган. Асосий гуруҳни 52 нафар бемор ташкил қилди, улардан 28 нафарида (53,8%) билирубин кўрсаткичлари юқори бўлиб, унинг даражаси 80–90 мкмоль/л дан ошмаган, бу беморларда бир босқичли тактика - лапароскопик холецистэктомияни интраоперацион ЭРХПГ, ЭПСТ ва литоэкстракция билан бир вақтнинг ўзида бажариши қўлланилган. Натижалар: умумий ўт йўлининг тўлиқ санацияси асосий гуруҳ беморларининг 98% ида, назорат гуруҳида эса 88,9% ида таъминланди; резидуал холедохолитиаз частотаси мос равишда 2% ва 11,3% ни ташкил қилди. Стационарда ўртача ётиш муддати $8,6 \pm 1,4$ ётоқ-кундан $5,2 \pm 1,1$ ётоқ-кунгача қисқарди ($p < 0,001$). Хулоса: бир босқичли лапароскопик-эндоскопик тактика тўғри танланган беморларда, жумладан билирубин даражаси 80 - 90 мкмоль/л гача бўлган механик сариқликли беморларда ҳам, холедохолитиазни даволашнинг самарали, хавфсиз ва ташкилий жиҳатдан мақсадга мувофиқ усули ҳисобланади.

Калим сўзлар: холедохолитиаз, механик сариқлик, лапароскопик холецистэктомия, ЭРХПГ, бир босқичли даволаш, литоэкстракция.

e-mail: utkirabidov1973@gmail.com

Актуальность. Холедохолитиаз, осложненный механической желтухой, относится к числу наиболее сложных форм желчнокаменной болезни, поскольку сопровождается нарушением оттока желчи, билиарной гипертензией, прогрессирующим холестазом, риском развития холангита, печеночной дисфункции и эндотоксикоза. В этой клинической ситуации хирургическая тактика должна быть направлена не только на удаление конкрементов из общего желчного протока, но и на максимально быстрое и безопасное восстановление желчеоттока с учетом тяжести состояния пациента [1-4].

Особенность выбора лечебной тактики при данной патологии заключается в ее дифференцированном характере. Решение о виде и этапности вмешательства принимают с учетом выраженности механической желтухи, длительности холестаза, наличия острого холангита или билиарного панкреатита, уровня билирубина, показателей коагуляции, размеров и количества конкрементов, диаметра холедоха, возраста больного, сопутствующей патологии и технических возможностей стационара [1,2,5].

При тяжелом течении заболевания, особенно на фоне холангита, нарастающей интоксикации и высокого анестезиологического риска, приоритетом становится срочная декомпрессия билиарного тракта. Наиболее часто она достигается с помощью ЭРХПГ с эндоскопической папиллосфинктеротомией, литоэкстракцией, стентированием или назобилиарным дренированием и далее после стабилизации состояния пациент и лабораторных показателей выполняется второй этап операции [1-4].

Двухэтапная тактика, включающая эндоскопическую декомпрессию и санацию холедоха с последующей холецистэктомией, остается оптимальной у больных с выраженной механической желтухой, холангитом, тяжелой сопутствующей патологией, а также в клиниках, где возможности лапароскопической ревизии общего желчного протока ограничены [1, 2, 5]. Открытые хирургические вмешательства в современных условиях рассматриваются преимущественно как резервный вариант и применяются при неудаче эндоскопических и лапароскопических методов, при сложной анатомии, синдроме Мириizzi, гигантских или множественных конкрементах, рубцово-воспалительных изменениях гепатодуоденальной зоны и сочетанных осложнениях.

Цель исследования: определить эффективности и безопасности одномоментной лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭК) в сочетании с интраоперационной эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографией, эндоскопической папиллосфинктеротомией и литоэкстракцией у гемодинамически стабильных пациентов без признаков холангита.

Материалы и методы. В исследование включены пациенты с желчнокаменной болезнью (ЖКБ), осложнённой холедохолитиазом (ХЛ). Проведён сравнительный анализ результатов применения двух лечебных стратегий: одноэтапной (n=52) и двухэтапной (n=62). Кроме того, сочетание острого калькулёзного холецистита, холедохолитиаза и механической желтухи установлено у 35 (56,5%) больных контрольной группы и у 28 (53,8%) больных основной группы.

Больным контрольной группы выполнено двухэтапное оперативное лечение, первым этапом ЭРПХГ, ЭПСТ, ЛЭ и вторым этапом ЛХЭК.

Основную группу составили 28 пациентов, которым было выполнено одномоментная лапароскопическая холецистэктомия в сочетании с интраоперационной эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографией (ИО-ЭРПХГ), эндоскопической папиллосфинктеротомией (ЭПСТ) и литоэкстракцией (ЛЭ).

Критерием включения в исследование являлось наличие холедохолитиаза, сопровождавшегося клинико-лабораторными и инструментальными признаками механической желтухи, при уровне общего билирубина не выше 80 - 90 мкмоль/л. Верификацию диагноза проводили на основании клинической картины, биохимических показателей крови и данных инструментальных методов обследования. Всем пациентам выполняли общеклинические анализы, биохимическое исследование крови с определением общего билирубина и его фракций, трансаминаз, щелочной фосфатазы, а также магнитно-резонансное исследование, ультразвуковое исследование органов гепатопанкреатобилиарной зоны. По показаниям использовали дополнительные методы визуализации для уточнения характера билиарной обструкции и оценки состояния внепечёночных желчных протоков.

Рис. 1. Диаграмма сравнения основных показателей

Результаты лечения. При выборе хирургической тактики учитывали степень выраженности механической желтухи, уровень билирубинемии, данные инструментального обследования, наличие конкрементов в общем желчном протоке, общее состояние пациента и операционно-анестезиологический риск. У пациентов контрольной группы билиарная декомпрессия и санация холедоха осуществлялись до лапароскопической холецистэктомии. У больных основной группы уstra-

нение билиарной обструкции и удаление желчного пузыря выполняли в рамках одного оперативного вмешательства.

Оценку эффективности лечения проводили по следующим критериям: полнота санации общего желчного протока, частота резидуального холедохолитиаза, необходимость повторных эндоскопических или хирургических вмешательств, а также длительность стационарного лечения. Безопасность методов оценивали по частоте интра- и послеоперационных осложнений.

Перед выполнением запланированной одноэтапной лапароскопической холецистэктомии и ИО-ЭРХПГ клиническая ситуация обсуждалась лечащим хирургом и хирургом-эндоскопистом. Во время ЛХЭК в операционной находились тележка с эндоскопическим оборудованием и вспомогательный эндоскопический персонал. После удаления желчного пузыря ЭРХПГ выполняли в положении больного на спине.

В ходе ЛХЭК с целью облегчения эндоскопической канюляции в 2 (3,8%) случаях возникла необходимость в использовании проводника через общий желчный проток. В остальных 50 (96,2%) случаях ИО-ЭРХПГ была выполнена без затруднений.

Сравнительный анализ показал, что предложенная одноэтапная лапароскопически-эндоскопическая тактика лечения холедохолитиаза характеризуется высокой клинической эффективностью и безопасностью. По сравнению с двухэтапным подходом она обеспечивала более высокую полноту санации холедоха, меньшую частоту резидуального холедохолитиаза, снижение потребности в повторной ЭРХПГ и повторных операциях, а также достоверное сокращение сроков госпитализации. Полученные данные свидетельствуют о клинической и организационной целесообразности применения одноэтапной тактики у правильно отобранных пациентов.

Таким образом, основная особенность хирургической тактики при холедохолитиазе, осложненном механической желтухой, состоит в индивидуализированном выборе этапности и объема вмешательства. Успех лечения определяется своевременной декомпрессией желчных путей, рациональным использованием эндоскопических и лапароскопических технологий, а также обоснованным переходом к открытому вмешательству при сложных формах заболевания. Именно дифференцированный подход позволяет снизить частоту послеоперационных осложнений и улучшить непосредственные результаты лечения.

Список литературы:

1. Vuxbaum J.L., Abbas Fehmi S.M., Sultan S., et al. ASGE guideline on the role of endoscopy in the evaluation and management of choledocholithiasis. *Gastrointestinal Endoscopy*. 2019;89(6):1075–1105.
2. Manes G., Paspatis G., Aabakken L., et al. Endoscopic management of common bile duct stones: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. *Endoscopy*. 2019;51(5):472–491.
3. Kiriya S., Kozaka K., Takada T., et al. Tokyo Guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading of acute cholangitis. *Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences*. 2018;25(1):17–30.
4. Okamoto K., Suzuki K., Takada T., et al. Tokyo Guidelines 2018: flowchart for the management of acute cholangitis and cholecystitis. *Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences*. 2018;25(1):55–72.
5. Williams E., Beckingham I., El Sayed G., et al. Updated guideline on the management of common bile duct stones. *Gut*. 2017;66(5):765–782.
6. Dasari B.V.M., Tan C.J., Gurusamy K.S., et al. Surgical versus endoscopic treatment of bile duct stones. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2013;(9):CD003327.

Для цитирования: Уроков Ш.Т., Бекчанов Х.Н., Абидов У.О., Атабаев К.М. Особенности выбора хирургической тактики при холедохолитиазе, осложненном механической желтухой // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 450–453. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20119994>